

TA'LIM TIZIMIDA TABIIY YO'NALISHDAGI FANLARDAN SAVODXONLIK DARAJASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARNI ISHLAB CHIQUISH VA AMALIYOTGA JORIY ETISH

Yusupbekova Zargulxon Azimjon qizi

Andijon viloyati Buloqboshi tumani

14 IDUM biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919064>

Yurtimizga ta'lim tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida yagona maqsad – kelajagimiz vorisi bo'lmish yosh avlodni har tomonlama komil inson bo'lib voyaga yetishi, aniqrog'i, yuqori bilim samaradorligiga erishishdir. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli islox qilishning ustuvor yunalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5538son Farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi tasdiqlandi, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilganini aytib o'tish lozim. Shunday ekan, ta'lim tizimida tabiiy yo'nalishdagi talim jarayonini takomillashtirish va uning sifat samaradorli darajasini ta'minlash asosiy vazifalardan biridir.

Bizga malumki, biologiya o'quv fanini o'qitishning vazifalari – asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari haqida ma'lumotlar berish, organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta'limi mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog'lanishini ta'minlash, o'quvchilar o'zlarining va o'zgalarning salomatliklarini saqlashi, sog'lom turmush tarziga rioya qilishga yo'naltirish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadimda yashab ijod etgan buyuk allomalar va hozirgi olimlarni biologiyaga oid ishlari bilan tanishtirish orqali o'quvchilarni milliy istiqloq va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kabi kompetensiyalarni shakllantirish yotadi.

Qator yillar davomida biologiya darslarida qo'llaniladigan tatqiqotlar quyidagi xulosalar bilan yakunlandi;

1. Berilgan topshiriqning nazorati uchun vaqt kam sarflanadi.
2. Dars jarayoni yana bir boshqa nazorat topshiriqlaridan foydalanish uchun vaqt iqtisod qilinadi.
3. Topshiriq nazoratini o'tkazish fan o'qituvchidan boshqa kishi tominidan amalga oshirilishi ham mumkin.

4. Dars jarayonida turli interfaol metodlardan foydalanish sinfdagi barcha o'quvchilarni qamrab olish imkonini beradi.

5. Har darsda har bir o'quvchining uy vazifasi va yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirish darajasi tekshirilayotgan va baholanayotgan darslarda o'quvchilar hamma vaqt darsga tayyor bo'lishi shart.

Bugungi kunda o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirishda noan'anaviy, qulay va o'ylashga majbur qiladigan yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari ishlab chiqilgan. Ushbu usullardan samarali foydalanib darslarni olib borish barcha pedagoglar uchun muhim vazifadir. Bugungi kunda biologiya fanidan dars o'tishning turli usul va vositalari ishlab chiqilmoqda. Masalan, mashg'ulot darsi, multimediali dars, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari va boshqa noan'anaviy dars o'tish usullari foydalanish ta'lim samaradorligini, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi.

Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishda asosiy boshqaruvchi o'qituvchi hisoblanadi. Darsning turli bosqichida AKTdan foydalanish, elektron taqdimot, audio va video resurslar yordamida mavzuni mustahkamlash, elektron didaktik materiallar, matn dasturlari bilan ishlash, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, laboratoriya darsi o'qituvchiga quyidagilarni beradi;

1. Har bir mavzuni ochib berish, hatto eng murakkab hisoblangan mavzularni tushunarli bayon etish;

2. Turli ko'rgazmalardan foydalanish (rasmlar, sxemalar, testlar, biologik diktantlar, rebuslar, raqamli diktantlar, topishmoqlar, musiqa, video);

3. Fan bo'yicha o'zlashtirish darajasini ko'tarish; ta'lim berish jarayonida muammolarni hal etish;

4. O'qituvchi va o'quvchining o'quv jarayonidagi hamkorligini ta'minlash uchun ijobiy muhit yaratish;

5. Fanlararo bog'lanishni amalga oshirish;

6. O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish;

7. Vaqtdan unumli foydalanish kabilardir.

Quyidagi topshiriq va uning javoblari namuna sifatida tayyorlangan didaktik tarqatmalar namunasi tavsiya etiladi.

“Biologik mashq”

O'zbekistonda eng... uchib o'tadigan ... qushlardan biri. Milliy va xalqaro ... bilan ... “Qizil kitob” ga I toifada – zaif tur, ... “Qizil kitob”ga - ..., tabiiy ... uchib o'tadigan qush. Shuningdek, ... va ... “Qizil kitob”lariga kiritilgan.

“Biologik mashq”ning javobi.

O'zbekistonda eng noyob uchib o'tadiganva qishlaydigan qushlardan biri. Milliy va xalqaro qonunchilik bilan muhofazalanadi. “Qizil kitob” ga I toifada – zaif tur, O'zbekistonning “Qizil kitob”ga II toifada- zaif, tabiiy noyob uchib o'tadigan qush. Shuningdek, Rossiya va Qozog'istonning “Qizil kitob”lariga kiritilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir darsga san'at asaridek qarash, olib borayotgan metodning o'quvchilar yoshiga, bilim darajasiga mos ekanligi hamda o'quvchilarni dars davomida qatnashishi, rag'bat va boshqalar talim tizimida o'quv samaradorligini oshirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.O.Tolipova Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Nizomiy nomidagi TDPU 2014
2. N.S.Saidahmedova Yangi pedagogik texnologiyalar T.Moliya, 2003
3. Tolipova J.O., Azimov I.T., Sultonova N.B. Biologiya darslari. (Oqituvchi kitobi) metodik qo'llanma. (9-sinf) “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent, 2016.
4. Ikromov M.I , Yuldashev A.S , Normurodov X.N Botanika (O'simliklar morfalogiyasi va anatomiyasi.) “O'zbekiston ” 2002
5. J.O.Tolipova Biologiya ta'limi texnologiyalari. Toshkent, 2002